

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА РИСК БОШҚАРУВИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Худайназарова Дилором Хайруллаевна

ТАТУ катта ўқитувчиси

Тўқимачилик саноати корхоналарининг риск билан тўқнаш келиши ишлаб чиқаришнинг ҳар циклида кутиладиган ҳолат саналади. Рискларни баҳолаш ва уни алгоритмлаш ХХІ асрда иқтисодиётнинг илмий ва амалий аҳамиятини ифодаловчи долзарб масалалардан бирига айланди. Риск бошқарувини тадқиқ этишда нафақат иқтисодчи олимлар, балки математиклар, молия ҳисоби мутахассислари, ахборот технологиялари мутахассислари, шунингдек, техник фанлар вакиллари ҳам жалб этилиши ҳар бир йирик корхоналарнинг ўзига хос стратегиясини вужудга келтиришга хизмат қилди.

Риск омилларини инглиз иқтисодчи олими Д.Крайтон 1999 йилда “Риск учбурчаги” орқали изоҳлади. Унга кўра, риск хавф, унинг таъсир доираси ҳамда заифликдан ташкил топган. [1] Бугунги кунга келиб, риск бошқарувида омилларни тизимлаштириш классификацияси жуда йирик кўламда тадқиқ этилади. 1995 йилда Австрияда рискларни бошқаришнинг халқаро стандарти ишлаб чиқилди. 2004 йилда бу стандартга йирик кўламда ўзгартиришлар киритилди ҳамда халқаро молиявий ва иқтисодий жараёнларни амалга оширишда “қопланма маблағ бадаллари” шакллантирилди. [2]

1-расм. Риск бошқарувини халқаро стандартга асосан баҳолаш [2]

Риск бошқарувини халқаро стандарти ISO/IEC 31010 га кўра баҳолаш рискларни баҳолашни умумий жараёнларни аниқлаш, таҳлил қилиш ҳамда риск даражасини баҳолашдан иборат. Рискларни баҳолаш халқаро стандартга асосан 5.4. бандда шакллантирилган бўлиб, унинг қамрови баҳолаш услубиётини ҳам ўз ичига олади. (1-расм.)

Рискларни баҳолаш усуллари риск-инструментарийсига асос солинишига хизмат қилди. Риск инструментарий ўзида рискларни баҳолаш усулларини мужассамлаштиради. Риск инструментарийси иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий ва сиёсий бошқарув жиҳатларини қамраб олади. Риск инструментарийсида энг кенг тарқалган восита суғурта фаолияти саналади. Шунингдек, таваккалчилик хавфи ўта юқори риск баҳолаш (воз кечиш усули), диферсификациялаш (рискларни пасайтириш усули), харажатли риск функцияларини суғурталаш (етказиш усули), заҳираларни шакллантириш ва ғамлаш (рискларни қабул қилиш усули) юқоридагилар жумласидан саналади. Бу

риск бошқаруви ва унинг механизмининг шакллантирилишига ҳамда унинг стратегик функционал йўналтирилишига боғлиқ тарзда ўзгарадиган баҳолаш усуллари саналади. ISO/IEC 31010:2009 риск бошқарувининг халқаро стандартига биноан 31 дан ортиқ рискларни баҳолаш борасида қисқача изоҳ берилган.

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)-муваффақиятсизлик ва унинг таъсирини таҳлил қилиш-бу маҳсулот ёки хизматни ишлаб чиқаришда мавжуд бўлиши мумкин бўлган нуқсонларни аниқлашга қаратилган тизимли ёндошув саналади. FMEA-бу корхоналарга лойиҳалаштириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган муаммолар ва хавфларни башоратлаш орқали улардан воз кечиш мақсадида ишлаб чиқилган усул ҳисобланади. Бу усулнинг асосий амалий мақсади ва вазифалари ишлаб чиқариш жараёнида юзага келувчи нуқсонли ҳолатларнинг оқибатида харажатларни ликвидация қилишдан вақтдан унумли фойдаланиш саналади, қанчалик тезкорлик билан нуқсонлар даф этилса, ишлаб чиқаришдаги мувозанат шунчалик тез тикланиши кутилади ва йўқотишлар кам бўлади. Унинг асосий восита сифатида қўлланилиши натижасида сифатни яхшилаш, ишонч доирасини кенгайтириш, хавфсизлик кафолатлари ҳамда харажатларни қисқартиришга эришиш кўзланган. Бунинг учун 10 баллик шкала бўйича қуйидаги меъзонларни ҳисобга олган ҳолда баҳолаш амалга оширилади:

1. Severity (инглиз тилидан-Северети)- рискларнинг аҳамиятлилик даражаси;
2. Bedeutung (немис тилидан-Бедойтунг)- рискларда мавжуд жараёнлардан воз кечиш оқибатининг даражаси;
3. Occurance (инглиз тилидан-оккуранс)- рисклардан воз кечиш имконияти/шароити сабаблари ва оқибатлари;
4. Detection (инглиз тилидан-детекшн)- рискларни аниқлаш имкониятидан воз кечишни баҳолаш;
5. Risk priority number (RPN) (инглиз тилидан-риск приорити намбер)- рискларнинг устунлик сони;

Рискларни аниқлаш ва баҳолашда асосий ўринни рисклар матрицаси ўрин эгаллаб, у критик воз кечишни баҳолаш механизми сифатида ҳар бир баҳолашда алоҳида инобатга олинади ва баҳоланадиган жараён саналади. (2-расм)

Ўқоғишлар даражаси	Критик						
	Ўта юқори						
	Юқори						
	Ўрта						
	Қуйи						
		0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%	
		Рискларни юзага келиш эҳтимоли					

2-расм. Риск матрицаси асосида баҳолаш [3]

2-расмга кўра яшил ранг риск унчалик хавфлимаслигини англатади. Сарик ранг эътибор остида жараёнларни назорат қилишга даъват этади ва хушёр туришга ундайди. Қизил рангда рискларнинг юқори хавф даражаси ва унинг жиддий талофат келтириши мумкинлигини англатади. Бу ҳолат тўқимачилик саноатининг деярли барча ишлаб чиқариш жараёни ва босқичларида амалга оширилиши тавсия этилади. Негаки, мато тупларининг орасида мавжуд нуқсонлар маҳсулотни харид қилиш истагидан воз кечиш ва унга бўлган ишонч ва кафолатга сазлик билан қарашларни харидорда ва буюртмачида шакллантиради. Натижада, ишлаб чиқилган маҳсулотнинг биргина жойида нуқсон бўлсада, у яроқсиз маҳсулотга айланади. Шу боис, рискларни бошқариш механизмирани энг асосий элементларидан бири назорат ва мониторинг қилиш саналади.

Рискларни корхоналарнинг бошқарув механизмда юритишда кўп меъзонли қарорлар қабул қилишни таҳлил этиш талаб этади. Бу каби мураккабликларга барҳам бериш мақсадида хитойлик иқтисодчи, математик олим К.Юн (1987 йил) [4] ва кейинчалик Л.Л.Хванг (1993 йил) томонидан TOPSIS-концепциясига асос солинди ва такомиллаштирилди.[5]

Technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) – идеал ечимга муқобил устунлик тартибини бериш техникаси саналиб, у ҳар бир баҳолаш меъзони учун шкаласимон балларни нормаллаштириш ва энг яхши ва энг ёмон кўрсаткичларни муқобил ва алтернатив микдорлари ўртасидаги геометрик масофани ҳисоблаш орқали муқобил танловлар мажмуасини ва ундаги йўқотишларини, қопланишларини ҳисоблайдиган усул саналади. TOPSIS даги рисклар мажмуасида инобатга олинган меъзонлар мутаносиб тарзда ошиши ёки камайиши кузатилади. Бу ҳолатда эса меъзонлар ва ўлчовларнинг бир жадвалда шакллантиришда бир-бирига тўғри келмаслиги кўрсаткич ва меъзонларни меъёрлаштириш сингари мураккабликларни юзага келтиради. Бу жиҳатдан TOPSIS усулидан унумли фойдаланиш имкониятининг мавжудлигини яхши ва ёмон натижаларни намоён этган кўрсаткичларни компенсацион ўлчовларини ҳисобга олган ҳолда қопланиши мумкин бўлган меъзонлар ўртасида келишувларни амалга оширишга имконият берилиши билан тавсифланади. Натижада, риск бошқаруви фаолиятини моделлаштиришнинг ҳақиқатга яқинлигини таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Sohail A. Risk Analysis of the Pakistani Textile Industry: A Macro Analysis Risk analysis. 2012 y, 43 p
2. ISO 31000:2009. Риск менеджмент-Принципы и руководство. 2009 г, 32 стр
3. <https://boehme-weihs.ru/resursy/statii/chto-takoe-fmea-analiz>
4. Hwang, C.L.; Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag.
5. Sohail A. Risk Analysis of the Pakistani Textile Industry: A Macro Analysis Risk analysis. 2012 y, 43 p